

**“SIYOSIY FANLARNING DOLZARB
MUAMMOLARI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI**

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI

TARIX VA YURIDIK FAKULTETI

IJTIMOIY-SIYOSIY FANLAR KAFEDRASI

SIYOSIY FANLARNING DOLZARB MUAMMOLARI

**mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy
konferensiya materiallari**

2025-yil 4-5-aprel

Buxoro – 2025

2. Hayek F.A. New Studies in Philosophy. Politics and the History of Ideas. Chicago: Chicago university press, 1978.

3. Etzioni A. Too Many Rights, Too Few Responsibilities // National Forum, 1992. – P. 4-6.

I.E. Erkinov – O‘zbekiston milliy universiteti o‘qituvchisi

RAQAMLI SIYOSIY ISHTIROKNI JORIY ETILISHI VA TAKOMILLASHTIRISH TENDENSIYALARI (Xorij tajribasi va O‘zbekiston amaliyoti)

Siyosiy ishtirok - bu fuqarolarning siyosiy jarayonlarda, qaror qabul qilishda va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishidir. U demokratik konsepsiyalarda, siyosiy rivojlanish va siyosiy modernizatsiya, siyosiy hokimiyat va siyosiy partiyalar faoliyatida asosiy tushunchalardan biri sifatida qo‘llaniladi.

Siyosiy ishtirok kategoriyasining mazmuni birinchi marta G.Almond va S.Verbaning “Fuqarolik madaniyati: beshta mamlakatda siyosiy munosabat va demokratiya” (1963) asarida aniqlangan bo‘lib, bu toifaning chuqur tahlili berilgan, tadqiqotga “Siyosiy ishtirok”⁷² siyosiy madaniyat ko‘rsatkichi va ilmiy kategoriya sifatida kiritilgan. G.Almond va S.Verba siyosiy ishtirokni “fuqarolarning davlat organlaridagi mansabdorlarni tayinlash va ularning faoliyatiga bevosita yoki bilvosita ta’sir ko‘rsatish maqsadidagi harakatlari”⁷³ deb ta’riflagan. L.Milbrayt esa, “Siyosiy ishtirokni... fuqarolarning hukumatga va uning siyosiy kursiga ta’sir o‘tkazish yoki qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan harakatlari sifatida ta’riflash mumkin”⁷⁴ deb ta’riflaydi.

Germaniyaning Mangeym universiteti fahriy professori Jan V. Van Dez “Siyosiy ishtirok nima?” (“What Is Political Participation?”) deb nomlangan maqolasida siyosiy ishtirokning darajalarini tahlil qilar ekan, internet va raqamli texnologiyalar vositasida amalga oshiriladigan siyosiy ishtirokni hisobga olmaslik bu tushunchani eskicha ta’riflash uning yangi ko‘rinishlarini e’tirof etmaslikka olib keladi deb hisoblaydi. Shu asnoda olim siyosiy ishtirokning “Internetga asoslangan texnologiyalarning tarqalishi g‘oyalar, talablar va umidsizliklarni ifoda etish imkoniyatlarini taklif qilish orqali bu individual harakatlarni osonlashtirdi va deyarli hech qanday to‘lovlarsiz hamma uchun ochiqdir. Qolaversa, bu texnologiyalar odatiy siyosiy birlashmalarni yanada ortiqcha qiladi”⁷⁵. Nigeriyaning Ibadan universiteti ma’ruzachisi falsafa doktori (PhD) Funmilola Olubunmi “Nigeriyaning Oyo shtatidagi yoshlarning siyosiy ishtirokda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi” (“Use of Social Media for Political Participation by Youths in Oyo State, Nigeria”) nomli maqolasida mamlakatdagi uchta universitetning 322 nafar talabasi orasida o‘tkazilgan ijtimoiy

⁷² Almond, Gabriel A. and Sidney Verba. 1963. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press.

⁷³ Алмонд, Г.А. Гражданская культура и стабильность демократии / Г.А. Алмонд, С. Верба - Полис. - 1992. - № 4. - С.123

⁷⁴ Баранов Н. Микрополитика : технологии оценки / Н. Баранов, // URL: http://nicbar.ru/mikropolitika_06.htm - Murojaat sanasi: 23.03.2024.

⁷⁵ Jan W. van Deth. What Is Political Participation? ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/354986876_What_Is_Political_Participation (murojaat sanasi: 24.11.2021)

so'rovnomada asosida yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardan siyosiy ishtirok maqsadida faol foydalanganini isbotlab, tahliliy ma'lumotlarni taqdim qilgan. Uning tadqiqotlari ko'rsatishicha, yoshlar asosan "ijtimoiy tarmoqlardan siyosiy targ'ibot (95,3%), siyosiy kampaniyalar (91,9%), siyosatchilar bilan muloqot (90,7%), siyosiy muhokamalar (87,3%), saylov jaryonidagi qonunbuzarliklarni monitoring qilish va hisobot berish (85,1%), jamoatchilik bilan maslahatlar (80,4%), lobbi bilan shug'ullanuvchi manfaatdor guruhlariga qo'shilish (64,9%), siyosiy mavzularda blog yuritish (64,9%) va davlat amaldorlariga xat yozish (51,2%) maqsadida"⁷⁶ foydalangan.

Davlat organlarining ijtimoiy tarmoqlarda o'z akkauntlarini ochayotgani, tarqatilayotgan axborotlarga tezkor munosabati, bir qarashda tartibga solish mushkuldek ko'ringan yoshlarning raqamli siyosiy ishtiroki jarayoniga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Bu borada "raqamli tengsizlik" – turli ijtimoiy toifalar o'rtasida internetdan, raqamli texnologiyalardan foydalanish borasidagi ko'nikmalarning turlicha shakllangani, axborot-kommunikatsiya infrastrukturasi qamrovi darajasidagi farqlar"⁷⁷, raqamli siyosiy ishtirok darajasiga ta'sir qilmay qolmaydi.

Fuqarolarning oflayn siyosiy ishtirok shakli hisoblangan saylov jarayonida onlayn – masofadan elektron ovoz berish usuli 2005-yilda Estoniyada mahalliy saylovlarda birinchi marotaba qo'llanilgan va legitimligi tan olingan "Saylash huquqiga ega bo'lgan 1059 292 fuqarodan 502504 tasi saylovda ishtirok etgan bo'lsa, shundan 9681 ta internet orqali masofadan elektron ovoz berish usulidan foydalangan"⁷⁸. Bu saylovda ishtirok etgan fuqarolarning 1,92 % ni tashkil etgan. Parlamentar respublika bo'lgan Estoniyada 2019-yil mart oyida bo'lib o'tgan so'nggi parlament saylovlarida 887420 ta saylovchidan 565045 tasi ovoz berishda ishtirok etgan bo'lsa, shundan 247232 tasi, ya'ni saylovda ishtirok etganlarning 43,75% masofadan elektron ovoz berish usulidan foydalangan. O'zbekiston saylov qonunchiligida ham ushbu yo'nalishdagi bir qator o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin, jumladan, 2018-yil 4-oktabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Saylov jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3961-son qarori qabul qilingan, 2019-yil 25-iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Saylov kodeksida "saylovchilarning yagona elektron ro'yxati"⁷⁹ tushunchasi, Internet jahon axborot tarmog'i orqali saylov tashviqoti olib borish usullari aks etgan. 2021-yil 24-oktyabrda o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi jarayonida yoshlarning siyosiy jarayonlardagi faolligini oshirish va ularda daxldorlik hissini uyg'otish borasida tizimli ishlarni olib borish maqsadida yaratilgan <https://yoshsaylovchi.uz> platformasining ishga tushirilishi, saylovchilarning Markaziy saylov komissiyasi sayti orqali o'z saylov uchastkasini onlayn aniqlash imkonini bergan www.saylov.uz/faq/user-polling-station havolasining ishga tushirilishi bu boradagi yana bir qadam bo'ldi.

⁷⁶ Funmilola Omotayo. Use of Social Media for Political Participation by Youths. eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM). <https://www.jedem.org/index.php/jedem/article/view/585> (murojaat sanasi: 24.11.2021)

⁷⁷ Жеребин В.М., Алексеева О. А., Ермакова Н.А. Цифровой раскол как новый фактор социальной стратификации. Вопросы статистики, 2015. №5 (35)

⁷⁸ Официальный сайт Республиканской избирательной комиссии Эстонии. <https://www.valimised.ee/ru/arkhiv-proshedshikh-vyborov/mestnye-vybory/mestnye-vybory>, <https://rk2019.valimised.ee/ru/voting-result/voting-result-main.html> (murojaat sanasi: 16.02.2021)

⁷⁹ Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/4386848> (murojaat sanasi: 16.02.2021)

O'zbekistonda masofadan elektron ovoz berish amaliyoti birinchi bor "Qimmatli Qog'ozlar Markaziy Depozitariysi" Davlat Korxonasi tomonidan "Elektron ovoz berish" xizmati (<http://evote.uz>) yo'lga qo'yildi. Unda aksiyadorlar, kuzatuv kengashi a'zolari uchun yig'ilishlarda ro'yxatdan o'tish va veb-saytda elektron ovoz berish shaklini to'ldirish, munosabat bildirish, yig'ilishning veb-translyatsiyasini tomosha qilish, ovoz berish jarayoni bilan tanishish imkoni berilgan. Elektron ovoz berishga kirish uchun hech qanday maxsus texnik vositalar talab qilinmaydi, platformaga Internet mavjud bo'lgan dunyoning istalgan nuqtasidan ulanish mumkin. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi "2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar Strategiyasini "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili"da amalga oshirishga oid Davlat Dasturi to'g'risida"gi PF-6155-sonli Farmonida yoshlar, ayniqsa, ish va o'qish bilan band bo'lmagan yoshlar bilan mas'ullar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri muloqot o'rnatishga xizmat qiluvchi "Yoshlar murojaati" elektron platformasini yaratish vazifasi belgilangani ham yoshlarning raqamli siyosiy ishtirokini kengaytirish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrda qabul qilingan "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni bilan tasdiqlangan strategiya hududlarni va tarmoqlarni raqamli transformatsiya qilish dasturlarini o'z ichiga olib, raqamli siyosiy ishtirok imkoniyatlarining miqdor va sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishni nazarda tutadi. Jumladan, strategiya doirasida "Xalq nazorati" elektron portali va mobil ilovasi, "Bir million dasturchi" loyihasining joriy qilinishi yoshlarning raqamli siyosiy ishtiroki ko'lamini kengaytiradi.

Bugungi kunda fuqarolarning e-ishtirokini amalga oshirish imkonini beradigan online platformalar quyidagilardan iborat: "**pm.gov.uz** (Prezidentining virtual qabulxonasi), **regulation.gov.uz** (Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini muhokama qilish), **xalqnazorati.uz** (Xalq nazorati), **meningfikrim.uz** (Jamoatchilik tashabbuslari platformasi), **president.uz** (Prezidentning rasmiy sayti), **gov.uz** (Hukumat portali), **jamoatfikri.uz** (Jamoatchilik fikri), **project.gov.uz** (Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish va tasdiqlash), **openbudget.uz** (O'zbekiston Respublikasining "Ochiq budjet", **business.gov.uz** (Tadbirkor virtual ofisi)"⁸⁰.

Raqamli siyosiy ishtirok fuqarolar siyosiy ishtirokining barcha shakllarini yangi bosqichga ko'tarib, bu jarayonda yoshlarning raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari kengligi nuqtayi nazaridan istiqbolli siyosiy ishtirok shakli hisoblanadi. Mazkur xulosa hamda yuqorida keltirilgan tahliliy ma'lumotlar asosida:

- milliy qonunchiligimizda davlat va fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati jarayonida raqamli siyosiy ishtirokning barcha shakllariga oid me'yoriy-huquqiy asoslarni yaratish va joriy etish;

- institutsional va noinstitutsonal, oflayn va onlayn siyosiy ishtirok shakllarini muvofiqlashtirish bilan bog'liq dasturiy ta'minot masalalarni hal etish;

- yoshlarning bu boradagi ko'nikmalarini orttirib borish bo'yicha tizimli targ'ibot ishlarini amalga oshirish yoshlar siyosiy faolligini oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi.

⁸⁰ <https://my.gov.uz/oz>

Xulosa qilib aytganda, raqamli siyosiy ishtirokning takomillashtirilishi quyidagi natijalarga olib keladi:

–**Fuqarolar ishtirokining oshishi**, (Raqamli platformalar fuqarolarni siyosiy jarayonlarga kengroq jalb qilish imkonini beradi, bu esa demokratik ishtirokni kuchaytiradi).

–**Axborotga kirishning osonlashuvi**, Onlayn manbalar orqali siyosiy ma'lumotlarga oson kirish, fuqarolarni xabardor qilish va ularning qaror qabul qilish jarayonlarida faol ishtirokini ta'minlaydi.

–**Siyosiy jarayonlarning shaffofligi**, Raqamli texnologiyalar orqali siyosiy jarayonlar shaffofligini oshirish, fuqarolarni siyosatchilar va davlat organlari oldida hisobdor qilish imkonini beradi.

–**Yosh avlodning jalb etilishi**, Raqamli texnologiyalar yosh avlodni siyosiy jarayonlarga jalb qilishda muhim rol o'ynaydi, bu esa kelajakdagi fuqarolik faoliyatini oshiradi.

–**Innovatsion yondashuvlar**, Raqamli siyosiy ishtirok orqali yangi innovatsiyalar va texnologiyalarni joriy etish, siyosiy jarayonlarni yanada soddalashtirish va samarali qilish imkoniyatlarini beradi.

–**Ijtimoiy adolat va tenglik**, Raqamli siyosiy ishtirok orqali ijtimoiy adolatni ta'minlash va turli ijtimoiy guruhlarining ishtirokini oshirishga erishish imkonini beradi.

Ushbu tendensiyalar raqamli siyosiy ishtirokni yanada rivojlantirish va demokratik jarayonlarda fuqarolar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytirishga xizmat qiladi. Raqamli siyosiy ishtirokning kelajagi innovatsion yondashuvlar, ta'lim va xabardorlik, shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlashga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Almond, Gabriel A. and Sidney Verba. 1963. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press.

2. Алмонд, Г.А. Гражданская культура и стабильность демократии / Г.А. Алмонд, С. Верба - Полис. - 1992. - № 4. - С.123

3. Баранов Н. Микрополитика : технологии оценки / Н. Баранов, // URL: http://nicbar.ru/mikropolitika_06.htm

4. Jan W. van Deth. What Is Political Participation? ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/354986876_What_Is_Political_Participation

5. Funmilola Omotayo. Use of Social Media for Political Participation by Youths. eJournal of eDemocracy and Open Government (JeDEM). <https://www.jedem.org/index.php/jedem/article/view>

6. Жеребин В.М., Алексеева О. А., Ермакова Н.А. Цифровой раскол как новый фактор социальной стратификации. Вопросы статистики, 2015. №5

7. Официальный сайт Республиканской избирательной комиссии Эстонии. <https://www.valimised.ee/ru/arkhiv-proshedshikh-vyborov/mestnye-vybory/mestnye-vybory>, <https://rk2019.valimised.ee/ru/voting-result/voting-result-main.html>

8. Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. <https://lex.uz/docs/4386848>

9. <https://my.gov.uz/oz>

MUNDARIJA

Soʻz boshi	3
1-SHOʻBA: SIYOSAT NAZARIYASI VA FALSAFASI, SIYOSATSHUNOSLIK TARIXI VA METODOLOGIYASI	5
I.N. Islamov. OʻZBEKISTONDA SIYOSIY FANLARNI RIVOJLANTIRISH MASALALAR	5
Ф.Д. Музаффаров. ИМОМ ҒАЗЗОЛИЙНИНГ СИЁСАТ ФАЛСАҒАСИ.....	9
R.U. Ernazarov. TEMUR TUZUKLARIDA ADOLAT VA SADOQAT SIYOSATINING USTUVORLIGI	12
C.C. Раупов. НИЗОМУЛМУЛК ВА ИЖТИМОЙ АДОЛАТ МУАММОЛАРИ	15
И.Х. Шоев. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТУРКЕСТАНСКИМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВОМ В ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.....	19
N.S. Rizayev. UCHINCHI RENESSANS VA UNDA BUХORO JADIDLARI IJTIMOY – SIYOSIY POZITSIYASINING OʻRNI	23
Sh. N. Rajabov. “SIYOSATNOMA” ASARINING TARIXIY, SIYOSIY HAMDA BADIY ANAMIYATI.....	26
N.H. Rahmatilloev. ROSSIYA IMPERIYASI BOSQINI ARAFASIDA BUХORO AMIRLIGIDAGI SIYOSIY VAZIYATGA DOIR BAʼZI MULOHAZALAR	30
J.M. Axmedov. XALQ DIPLOMATIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MAZMUN-MOHİYATIGA OİD YONDASHUVLAR	33
O.Алиева. МАКИАВЕЛЛИ ВА МАКИАВЕЛЛИЗМ	38
Sh.A. Akbarov. SIYOSAT NAZARIYASI VA FALSAFASINING RIVOJLANISH TARIXI VA ZAMONAVIY METODOLOGIYALARI	41
N.T. Nutfullayeva. QADIMGI SHARQDA ILK SIYOSIY TASAVVURLARNING SHAKLLANISHI 45	
2-SHOʻBA: SIYOSIY FANLARNI OʻQITISHDA ZAMONAVIY TADQIQOTLAR: MUAMMO, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR.....	49
H.Қ. Жўраев. Тараққиётнинг ҳозирги босқичида сиёсий фанлар муаммоси	49
I. Ergashev. OʻZBEKISTON TARAQQIYOTINING YANGI BOSQICHIDA SIYOSIY FANLARNI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	55
A.P. Seitov, K.B. Izzatulloeva. METHODS OF RESEARCHING POPULATION TRUST TO THE AUTHORITIES IN UZBEKISTAN.....	58
N. Dexkanov. SIYOSIY MENEJMENT – JAMIYAT BARQARORLIGINI TAʼMINLASHNING MUHİM OMILI.....	61
C.Ш. Саидов. СИЁСИЙ ФАНЛАР ТАДҚИҚОТИДА АКАДЕМИК ЭРКИНЛИК МАСАЛАСИ. 64	
R.Gʻ. Jumayev. RAQAMLI SIYOSATSHUNOSLIK: TARAQQIYOT, AFZALLIKLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	69
Д.В. Рахимбаева. МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА МИЛЛИЙ ДИПЛОМАТ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ	75
A. Q. Xamdamov. ZAMONAVIY SIYOSIY NAZARIYALAR.....	77
I.E. Erkinov. RAQAMLI SIYOSIY ISHTIROKNI JORIY ETILISHI VA TAKOMILLASHTIRISH TENDENSIYALARI.....	81
V.M. Yalgashev. PARTOLOGIYA SIYOSIY FANLARNING YANGI SOHASI SIFATIDA.....	85
L.T. Rizayeva. MILLIY TAʼLIM TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI.....	88
A.N. Narkulov. HARBİY KADRLARNI TAYYORLASHDA HARBİY SIYOSATSHUNOSLIK FANINING ANAMIYATI VA ZARURIYATI.....	92
M.D. Toʻrayev. SIYOSIY FANLARNI OʻQITISHDA ZAMONAVIY TADQIQOTLAR: MUAMMO, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR	96